

KORAK K CELOVITEMU LOKALNEMU UPRAVLJANJU Z VODO IN VODNIM PROSTOROM: PRIMER DOBRE PRAKSE V OBČINI LOG - DRAGOMER

Kristina Klemen, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž., Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad.

LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

POVZETEK

Poplavljanje urbaniziranih območij je v Sloveniji v zadnjih letih ob obilnih padavinah pereč problem in hkrati tudi razvojni izziv. Občina Log - Dragomer se je odločila za oblikovanje celovitega lokalnega programa upravljanja voda, saj njene potrebe, ki se najbolj odražajo prav na lokalni ravni, presegajo obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda v načrtih upravljanja z vodami na državni ravni in iz njega izhajajočih ukrepov. Kot rezultat programa je predvidena zasnova predlaganih gradbenih in negradbenih ukrepov, s katerimi se zagotavlja trajnostna raba voda, urbana odvodnja in varstvo pred poplavami. Pristop k urejanju urbane odvodnje v programu temelji na uvajanju takšnih ukrepov, ki posnemajo naravne hidrološke funkcije območja, in tako zmanjšuje posledice, ki jih ima urbanizacija na hidrološki režim prispevnega območja. Pomemben del oblikovanja ukrepov je izobraževanje javnosti in vključevanje ključnih deležnikov. V proces priprave programa so na različne načine vključeni sodelavci občinske uprave in občinskega sveta, javnost in aktivni prebivalci lokalne skupnosti ter pristojni za upravljanje voda na državni ravni.

Ključne besede:

upravljanje padavinske vode v naseljih, sonaravni ukrepi, prostorski podatki, vključitev zainteresiranih strani in javnosti

1. Uvod

V zadnjih letih smo bili v Sloveniji večkrat priča obilnim padavinam, ki so povzročile obsežno poplavljanje - tudi gosto poseljenih območij. Pri tem so prišle do izraza vse pomanjkljivosti sistema upravljanja voda, ki se izražajo predvsem v nedorečenosti sistema upravljanja in odločanja, pomanjkljivem vzdrževanju vodotokov na državni ravni ter širitvi poselitvenih območij na poplavne oz. razlivne površine.

V preteklosti je urbani razvoj bistveno vplival na vodni in obvodni prostor. Naravno kroženje vode, ki predstavlja neprekinjeno zaporedje izhlapevanja, kondenzacije, padanja padavin in odtekanja, brez vpliva človeka deluje v popolnem ravnovesju. Z urbanizacijo in posledično tlakovanjem tal pa se prekinja hidrološki cikel. Tako naravno ponikanje vode v tla nadomešča hipni (in količinsko večji) odtok po površju utrjenih površin do vodotoka (Slika 1). Kombinacija zmanjšanja površin (prostora) potrebnega za vodo zato skupaj s pospešenim odtokom padavinske vode povzroča probleme s poplavljanjem. Stanje se v luči globalnih podnebnih sprememb samo še poslabšuje, saj število izjemnih vremenskih dogodkov narašča [1], sposobnost okolja za blaženje teh dogodkov pa se, navkljub uveljavljenim smernicam stroke, s poselitvijo in ožanjem vodnega prostora zmanjšuje.

Slika 17 Naravno kroženje vode in kroženje vode v naseljih

Zato je pomembno, da se rabo vode, varnost pred poplavljanjem ter odvajanje padavinske vode z urbanih površin (urbana odvodnja) skrbno načrtuje in celostno upravlja. Zaradi fizično geografske raznolikosti razmer in potreb na področju upravljanja voda je nujno treba prilagoditi ukrepe lokalnim razmeram in potrebam. Ker je učinkovit sistem upravljanja voda eden od najpomembnejših ciljev lokalne skupnosti, mora ta izhajati iz lokalnih potreb, problemov in značilnosti lokalnega okolja.

Izraz celovito upravljanje vode in vodnega prostora se nanaša na celovito upravljanje vseh sestavnih delov kroženja vode znotraj porečja [2]. V urbanem kontekstu to pomeni, da je združeno upravljanje oskrbe s pitno vodo, podzemne, odpadne in padavinske vode [3], ter hkrati upošteva naloge in medsebojno delovanje različnih ustanov, ki so vključene v upravljanje vode v naseljih [4]. Načela, na katerih temelji celovit pristop k upravljanju vode in vodnega prostora, se med različnimi avtorji rahlo razlikujejo, vendar v splošnem sledijo opredelitvi Mitchell-a [5]: »1) upoštevajo vse sestavne dele vodnega kroga, naravne in grajene, na površju in pod površjem, ter jih prepoznavajo kot povezan sistem, 2) upoštevajo vse antropogene in ekološke zahteve vode, 3) upoštevajo lokalni kontekst, ki ga predstavljajo okoljske, socialne, kulturne in ekonomske perspective, ter 4) prizadevajo si za trajnostnost s ciljem uravnotežiti okoljske, družbene ter ekonomske potrebe – kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno.« Barbosa [6] pri trajnostnem upravljanju padavinske vode poudarja, da mora ta biti prožen in multidisciplinaren, ter mora poleg drugih upoštevati zakonodajo, ekonomske, družbene ter okoljske vidike. Ukrepi, ki izhajajo iz trajnostnega upravljanja padavinske vode morajo biti prepoznani kot priložnost za razvoj ter izboljšanje družbenih, izobraževalnih in okoljskih razmer v naseljih in okrog njih; zato zahteva širok zorni kot in sodelovanje različnih zainteresiranih strani [6].

Tako so osnovna načela celovitega upravljanja z vodo načela trajnosti, vključenosti ter usklajenosti v teritorialnem in sektorskem smislu. Z načelom trajnosti sledimo predvsem trajnostnemu razvoju, ki poudarja vrnitev k naravnim izhodiščem rabe in urejanja voda ter stremi k ravnovešju med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi koristmi. Z načeli vključenosti in usklajenosti pa zagotovimo skladno obravnavo vseh vodnih teles na obravnavanem območju z vidika: - ekoloških in količinskih značilnosti voda, - vodne in obvodne narave vidika vira pitne vode in vode kot vira za različne dejavnosti.

2. Pristop pri oblikovanju programa celovitega upravljanja voda v občini Log - Dragomer

Občina Log - Dragomer se je odločila za oblikovanje celovitega lokalnega programa upravljanja voda, ker njene potrebe presegajo obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda v načrtih upravljanja z vodami na državnem nivoju in iz njega izhajajočih ukrepov. Na podlagi rezultatov poplavne študije in opozoril občanov se je lokalna skupnost zavzela, da skupaj stopijo v proces priprave programskega dokumenta, ki bo podal izhodišča za soočanje s problematiko upravljanja z vodo in za izvajanje ukrepov v pristojnosti lokalne skupnosti ter hkrati tudi dokument za usklajevanje nalog in pristojnosti z državno ravno upravljanja z vodo. Skladno z dejstvom, da je za upravljanje z vodo pristojna država z načrti upravljanja povodij, se program za celovito upravljanje z vodo osredotoča na lokalno (mikro) raven in svoje, občinske pristojnosti.

Osnovni cilj celovitega upravljanja z vodo v občini je zmanjševanje količine in onesnaženosti ter zadrževanje (zakasnjevanje) odtoka površinske in padavinske vode prek obsežnega nabora trajnostnih ukrepov, ki omogočajo varčevanje z vodo kot virom, preprečujejo hipni odtok padavinske vode in zagotovili varnost pred poplavljanjem poseljenih območij na naslednje načine:

- s ponikanjem oziroma infiltracijo, pri čemer se s pronicanjem vode skozi prst spodbuja obnovo podzemne vode,
- s shranjevanjem oziroma retenzijo, s čimer se padavinsko vodo skladišči za ponovno uporabo ali kasnejšo infiltracijo oziroma izhlapevanje,
- z zadrževanjem oziroma detencijo, kjer se z začasnim zadrževanjem zmanjša poplavljanje vzdolž toka,
- s prenosom oziroma transportom, s čimer se vodo varno odvede z mesta, kamor pade, do mesta, kjer je zadržana oziroma skladiščena,
- s prečiščevanjem oziroma filtracijo, s čimer se zmanjša morebitno onesnaženje padavinske vode.

Ukrepi, izhajajoči iz dokumenta celovitega upravljanja z vodo, so namenjeni izvajanju na več ravneh - od posameznika oziroma posameznega objekta, prek ulice oziroma soseske do območja celotne občine s potencialnim vplivom prek meja občine. Uspešnost ukrepov na lokalni ravni pa bo v veliki meri vezana na predhodne postopke izobraževanja javnosti in vključevanja vseh deležnikov oziroma udeležencev v postopke priprave dokumenta.

Oblikovanje programa je še v teku in ni še zaključeno, narejena pa sta že dva ključna koraka, ki sta bila med seboj tesno povezana: dopolnitev evidenc prostorskih podatkov ter vključevanje zainteresiranih strani in javnosti že od samega začetka postopka priprave programa.

2.1 Dopolnitev evidenc prostorskih podatkov

Izhodišče pri izdelavi dokumenta je bil pregled rabe vode, stanja vodnih teles, odvodnje padavinskih vod iz naselij, poplavne ogroženosti ter že načrtovanih investicij in ukrepov na področju voda (Slika 2).

Slika 18 Primera stanja vodnih teles v občini Log – Dragomer: betonski zadrževalnik v obliki korita na Snežaku; melioracijski jarek v naselju (foto Kristina Klemen)

Občina Log - Dragomer je reliefno razdeljena na dva, medsebojno različna dela: zaledni hriboviti del na severnem obrobju občine ter dolinski, ravninski del v zatrepu ljubljanskega barja. V hribovitem zaledju se nahaja vrsta manjših izvirov vode in potokov, ki so zaradi reliefa ob ekstremnih vremenskih dogodkih izrazito hudourniškega značaja. Pri prečkanju bližnjih poselitvenih območij so ti vodotoki v veliki meri zamejeni, zacevljeni, pokriti ali prestavljeni. Pri prehodu v ravninski del se voda delno razlije in povzroči nekatere poplave dela ravninskega območja, nato pa se prek odvodnikov - večinoma barjanskih (melioracijskih in obcestnih) jarkov preko regionalne ceste ter avtoceste - odvaja v smeri proti barju. V obdobju širitve poselitvenih območij v občini je bilo v površinska vodna telesa izvedenih veliko nenadzorovanih posegov s strani prebivalcev. Ti posegi so bili izvedeni tako na zemljiščih v zasebni lasti kot na vodnem javnem dobrem. Posebej za posege na zemljiščih v zasebni lasti velja, da niso nikjer dokumentirani. Obstoječi podatki hidrografije površinskih vodotokov, ki jih vodi upravljalec na nivoju države, so zato zelo pomanjkljivi ter ponekod napačni in zavajajoči.

Tako se je za oblikovanja celovitega upravljanja vode in vodnega prostora v občini Log-Dragomer izkazala nujna potreba zbrati, pregledati in dopolniti oz. popraviti prostorske in tehnične podatke o infrastrukturi, ki služi upravljanju vode v občini: vodotoki, vodna infrastruktura ter obstoječa in načrtovana infrastruktura za odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih voda.

Za dopolnitev evidenc prostorskih in tehničnih podatkov je bil pripravljen zbirni kataster vodotokov, vodne infrastrukture ter infrastrukture za odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih voda [7]. Za izdelavo zbirnega katastra je bil oblikovan podatkovni model za sloj hidrografije v občini Log-Dragomer, katerega osnova je privzeta po Metodologiji za zajem podatkov hidrografije in dejanske rabe - vodno zemljišče [8]. Podatkovni model je bil vpostavljen na naslednjih podatkih: hidrografija vodotokov iz Atlasa voda (Agencija RS za okolje), kataster komunalne infrastrukture (JP Komunala Vrhnika, d.o.o.), zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (Geodetska uprava RS), evidence prepustov pod avtocesto (Družba za avtoceste RS), geodetski posnetki izdelani za potrebe drugih projektov v občini Log – Dragomer.

Z namenom vključitve vseh ključnih podatkov, potrebnih za oblikovanje programa, je bil podatkovni model razširjen s tremi atributi in eno šifro (preglednica 1 in preglednica 2). Dodani atributi opredeljujejo pristojnega upravljavca posameznega vodotoka (UPR), dimenzijo posameznega objekta vodne oziroma komunalne infrastrukture (DIM) ter osnoven tehnični opis objekta vodne oziroma komunalne infrastrukture (OPIS) (preglednica 1). Dodana je bila šifra, ki poleg objektov vodne infrastrukture opredeljuje objekte na omrežju kanalizacije padavinske odpadne vode (preglednica 2).

Preglednica 1 Dodani atributi (LUZ, d.d., 2016)

Atributi	Tip	Zaloga vrednosti	Opomba k atributu
upravljavec (UPR)	šifrant	1 država 2 lokalna skupnost	
dimenzija objekta (DIM)	String	x notranje mere objekta 9999 v viru ni določena 8888 ni mogoče določiti	dimenzija objekta je izražena v enotah [cm]
opis objekta (OPIS)	String	x opis objekta 9999 v viru ni določen 8888 ni mogoče določiti	k opisu objekta spada: oblika, material, posebnosti ipd.

Preglednica 2 Dodana šifra, ki opredeljuje objekte na kanalskem vodu (LUZ, d.d., 2016)

Šifra	Pomen	Opis
8	Objekt na kanalskem vodu	Revizijski jaški, kaskadni jaški, cestni požiralniki, razbremenilniki ipd.

Pri dopolnitvi podatkov o obstoječem stanju površinskih vodotokov je bila vključitev prebivalcev nujno potrebna. Opirali smo se na vse javno dostopne podatke, ki so nam služili kot dobra osnova, prav prebivalci pa so bili velikokrat edini in izdaten vir podatkov – npr. kje in na kakšen način poteka zacevljen vodotok.

2.2 Vključevanje zainteresiranih strani in javnosti

Namen pristopa je vključiti zainteresiranih strani in javnosti na različnih nivojih: od aktivnega vključevanja in oblikovanja partnerstva z javnostjo pri skupnem iskanju ciljev, načrtovanju in izvajanju ukrepov, do ozaveščanja in učenja javnosti o določenih vprašanih (npr. kako postaviti zbiralnik vode). Decentralizirani ukrepi so namreč pogosto umeščeni na zasebnih zemljiščih in vključujejo avtohtono rastlinje, zbiralnike za deževnico in prepustno tlakovanje, kar pogojuje, da prebivalci, poslovne osebe in druge člane skupnosti, prevzamejo odgovornost za eno ali več faz upravljanja sonaravnih ukrepov [9]. Upravljanje padavinske vode dejansko ni več osredotočeno zgolj na odgovornost javnih služb. Zato je za uveljavitev uporabe sonaravnih ukrepov in zagotovitev dolgoročnega uspeha potrebno vključiti številne zainteresirane strani - vladne in nevladne.

Vključevanje zainteresiranih strani in javnosti se je v občini Log – Dragomer začelo v najzgodnejši fazi procesa priprave program, ko je bil načrtovan obseg vsebin, ki jih namerava program vključevati, predstavljen članom občinskega sveta, občinski upravi in vsem zainteresiranim prebivalcem. Namen tega prvega vključevanja je bil informiranje in učenje, ko smo s strokovnega vidika predstavili prepoznana izhodišča, vezana na stanje v prostoru, in pričakovan doprinos oblikovanja programa. Odziv udeležencev je bil dober, pristop so sprejeli z odobravanjem in zanimanjem, saj so se vsi strinjali, da je problematika nevedenega in neusklajenega upravljanja med najbolj perečimi, če že ne prva na seznamu prioritet.

Vključevanje se je nadaljevalo z zainteresiranimi posamezniki na terenu, ko so v svoji soseski sodelovali pri evidentiranju vodne infrastrukture in zacevljenih vodotokov. Z opozorili in opisi aktualnih problematik na terenu so istočasno prispevali tudi k evidentaciji kritičnih mest z vidika upravljanja padavinskih vod in nujni potrebi po iskanju rešitev z uvedbo primernih ukrepov.

Slika 19. Delavnica Kaj lahko skupaj storimo za vodo in njen prostor v občini Log – Dragomer? (foto Tanja Krnšič)

Za namenom preveriti pridobljene evidence infrastrukture, dopolniti identifikacijo problemov in dobrih praks ter pridobiti izhodišča za nadaljevanje procesa oblikovanja programa, je bila izvedena delavnica “Kaj lahko skupaj storimo za vodo in njen prostor v občini Log – Dragomer?” (Slika 3). Delavnica je bila namenjena zainteresiranim stranem in javnosti in je vključila 20 prebivalcev, ki so pomembno prispevali k usmeritvi procesa oblikovanja programa. V roku par mesecev ji bo sledila druga delavnica, namenjena isti ciljni skupini. Z namenom uskladitve medsektorske pristojnosti pa načrtujemo posebno delavnico, kamor se bomo potrudili zbrati vse upravljavce javnih infrastruktur, ki so pristojni za del upravljanja voda v občini Log – Dragomer.

3. Zaključki

V zadnjih 20-ih letih so bili izvedeni mnogi projekti, ki so veliko prispevali k razvoju in uveljavitvi celovitega upravljanja padavinske vode s sonaravnimi ukrepi po svetu in v Evropi (npr. Matos Silva, 2016) [10], nekateri pristopi in ukrepi so bili izvedeni tudi v Sloveniji. Te izkušnje in praksa nakazujejo, da lahko lokalne skupnosti tudi v sedanjih razmerah v času prenove sistema upravljanja voda na državnem oz. regionalnem nivoju presežejo slabosti zatečenega slovenskega sistema upravljanja z vodo s celovitim pristopom pri upravljanju voda na svojem teritorialnem območju - smiselno zaključenem delu porečij vodotokov. Pri tem igra pomembno vlogo prav vključevanje javnosti, ki lahko prispeva pomembno in trdno osnovo pri oblikovanju izhodišč, usmeritev in tudi rešitev. Z oblikovanjem skupne in sektorsko uravnotežene vodne politike na občinski in/ali regionalni ravni se občinam odpira pot naprej v smeri načel trajnosti, vključenosti in usklajenosti.

4. Viri

[1] IPCC, 2013. Summary for Policymakers: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Naue/s, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

[2] Biswas, A.K., 1981. Integrated water management: Some international dimensions. *Journal of Hydrology*, 51 (1), 369–379.

[3] Fletcher, T.D., Mitchell, V.G., Deletic, A., and Maksimovic, C., 2007. Chapter 1 - Introduction. *V: T.D. Fletcher and A. Deletic, ur. Data requirements for integrated urban water management*. Paris: UNESCO Publishing and Taylor & Francis.

- [4] Rogers, P., 1993. Integrated urban water resources management. In: Proceedings of Natural Resources Forum. New York: Wiley Online Library.
- [5] Mitchell, V.G., 2006. Applying integrated urban water management concepts: a review of Australian experience. *Environmental Management*, 37 (5), 589–605.
- [6] Barbosa, A.E, Fernandes, J.N., David, L.M., 2012. Key issues for sustainable urban stormwater management. *Water research*, 46, 6787-6798.
- [7] LUZ, d.d., 2016. Zbirni kataster vodotokov, vodne infrastrukture ter infrastrukture za odvajanje odpadnih padavinskih in komunalnih voda za potrebe oblikovanja programa celovitega lokalnega upravljanja z vodo in vodnim prostorom v občini Log – Dragomer. LUZ, d.d., št. proj. 8010.
- [8] Geodetski inštitut Slovenije, 2016. Metodologija za zajem podatkov hidrografije in dejanske rabe - vodno zemljišče. Geodetski inštitut Slovenije.
- [9] WEF (Water Environment Federation), 2014. Green infrastructure implementation: a special publication. Alexandria (VA): Water Environment Federation.
- [10] Matos Silva, M., Costa, J.P., 2016. Flood Adaptation Measures Applicable in the Design of Urban Public Spaces: Proposal for a Conceptual Framework. *Water*, 8, 284.